

ӘОЖ: 57.06

АТОМ ЭНЕРГИЯСЫ- ҚОҒАМ БОЛАШАҒЫНЫҢ ЭНЕРГИЯСЫ

ЖОЛДАСПАЙ АЙДОС ЕРБОЛУЛЫ

Астана халықаралық университеті, Педагогикалық институтының студенті

Ғылыми жетекшісі- ф.-м.ғ.к., доцент, А.У.УМБЕТОВ

Астана халықаралық университеті, Педагогикалық институтының студенті
Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Келешекте қоғамды энергиямен қамтамасыз ету мәселесі айрықша маңызды ізденістерді талап етіп отыр. Себебі көптеген елдерде соның ішінде Қазақстанда электр энергиясына деген тапшылық байқалуда. Бұған себеп дәстүрлі энергоресурстар көлемінің тұрақты сарқылуы және энергия қолданылу деңгейінің артуы. Осы мәселені шешуде атом энергиясы теңдесі жоқ энергия көзі болып табылады. Оның қоры-уран және ауыр су жер қойнауында және мұхиттарда шексіз шамада деуге болады. Мақалада атом энергиясының пайдалы жақтары мен ескеруге қажетті зиянды тұстары айтылады.*

***Кілтті сөздер:** атом, энергия, термоядролық, токамак, плазма, уран, электр, жылу, радиация, қалдық, қауіпсіздік*

Қазіргі кезде Қазақстанда электрэнергиясына деген қажеттілік күннен күнге артып келеді. Сондықтан жаңа энергия көздерін анықтап, оның даму бағыттарын айқындау, қолдану мүмкіндігін жетілдіру маңызды мәселе болып табылады. Қазақстан және бүкіл адамзат үшін осындай энергия көзі болып табылатын ол атом энергиясы.

Бүгінгі күні негізгі әлемдегі мәселелердің бірі дәстүрлі энергоресурстар көлемінің тұрақты сарқылуы кезінде энергияның өсуші тұтынуын қанағаттандыру маңызды. Сондықтан, бүгінде энергияның жаңартылатын көздеріне – күн, жел және т.б. көп көңіл бөлінуде. Алайда, олардың дәстүрлі энергия көздерін толыққанды ауыстырылуын қамтамасыз етуі күмәнді. Қазіргі уақыттағы пайдаланып отырған энергия көздері - жер асты пайда қазба қорлары - мұнай, көмір, табиғи газ барлық энергиялық қорлардың 90% құрайды. Алайда зерттеушілердің айтуынша бұл қорлар қашан болса да бітеді, сонда әрі қарай не болмақ?

Болашақта энергия көзінің ең тиімді түрі ол термоядролық энергия. Бұл энергияның шамасы өте жоғары және оның қоры мұхиттарда шексіз мөлшерде шоғырланған, бұл энергияны алу үшін сутегі атомының жеңіл изотоптарын біріктіру қажет. Олар бірігу үшін Күн ядросындағы температурадай температура қажет. Қазіргі таңда термоядролық энергияны басқармалы түрде жүргізудің зерттеулері қарастырылуда. Солардың бір әдісі токамак[1].

Токамак - жоғары температуралы плазманы жасауға және ұстап тұруға арналған тура қалпындағы тұйық магнитті қармауыш. Плазманы ұстап қалу үшін магнит өрісін қолданатын басқа қондырғыларға қарағанда, электр тогын қолдану токамактың басты ерекшелігі болып табылады. Плазмадағы ток плазманың жылытуын қамтамасыз етеді және вакуумдық камерадағы плазмалық шнурдың тепе-теңдігін ұстайды. Токамак бұл тороидальды вакуумдық камера, яғни тороидальды магнит өрісін өндіру үшін оған катушкалар оралған. Вакумды камерадан алдымен ауаны сорып алады, кейін дейтерий және тритий қоспасымен толтырады. Содан соң камерадағы индуктор көмегімен құйын тәрізді электр өрісін тудырады. Индуктор үлкен трансформатордың бірінші орамы болады да, ал токамактың камерасы оның екінші орамы болып табылады. Электр өрісі ток ағынын және плазманың жануын тудырады. Плазма арқылы өтетін ток екі міндет атқарады: Плазманы басқа өткізгіштер сияқты қыздырады (омический нагрев); Айналасында магнит өрісін тудырады.

«Токамак» терминін (Магниттік катушкалары бар тороидалдық камера) Игорь Головин мен Натан Явлинский ойлап тапты, олар (Лев Арцимовичпен бірге) Курчатов институтында қондырғының бірінші үлгісін жасады. Токамактағы плазма өзінің температуралық шегі бар камералар қабырғасымен емес, арнайы жасалған магниттік өріспен ұстап қалынады. Токамақтың ерекшелігі сығуға, қыздыруға және плазма тепе-теңдігін ұстап қалуға қажетті полоидальдық өрісті құру үшін плазма арқылы өтетін электр тогын пайдалану болып табылады.

Термоядролық реакция, термоядролық синтез - миллиондаған градус температурада жүзеге асатын ядролық бірігу реакциясы деп аталады. Жеңіл элементтерді (сутек, гелий, литий, т. б.) жүздеген миллион градусқа дейін қыздырғанда, олардың бейтарап атомдары тұтастығын жойып, ядролар мен электрондарға ыдырайды.

Нәтижесінде оң зарядты ядролардан, теріс зарядты электрондардан тұратын ерекше орта — жоғарғы температуралық плазма пайда болады. Мұндай плазмада ядролар кулондық тебіліс бөгетін (барьерін) жеңе алатын кинетикалық энергияға ие болады:

$$E_k = \frac{3}{2}kT = \frac{1}{2}mv^2, \quad (1)$$

мұндағы k —Больцман тұрақтысы; T —плазманың температурасы; m және v — бөлшектің массасы мен жылдамдығы[2].

Температурасы жүздеген миллион градус болатын ыстық плазмадағы ядролар аса үлкен жылдамдықпен бір-біріне жақындап, ядролық күштердің әрекет аймағына енеді. Сол сәтте-ақ тегеурінді ядролық күш оларды біріктіріп, жаңа ядроны түзеді. Бұл кезде пайда болған m масса ақауы есебінен аса мол энергия босап шығады.

Қазіргі таңда бұл жобаны іске асыру Қазақстанда, Семей аймағындағы Курчатov қаласындағы Ұлттық ядролық орталықта жүргізілуде.

Чернобыль мен Фукусима оқиғалары және Семей аймағындағы ядролық бомба сынақтары қазақстандық қоғамға ауыр жарақат әкелгендіктен, Қазақстан ядролық апаттар мәселесіне ерекше назар аударады. Бұл жағдайлар өңірдегі ядролық энергетикалық технологияларға жұртшылықтың алаңдаушылығы мен сенімсіздігін қалыптастыруда маңызды рөл ойнайды. Сондықтан Қазақстанда АЭС құрылысы туралы шешім қабылдау жан-жақты талқылауды қажет етті. Алайда, барлық қауіпті ескере отырып, қазіргі уақытта дамыған елдерде болып жатқандай өндіріс секторларын және электр энергиясына деген жалпы қажеттіліктерді қанағаттандыруда ядролық энергетика елдің экономикасына оң әсер ететін энергия көзі ретінде есептеуге болады[3].

Ядролық қалдықтар және сол сияқты зиянды факторлар барынша ескерілген жағдайдың өзінде АЭС-тердің қоршаған ортаға келтірген залалы өте төмен екендігін айтып кету керек. Қазіргі уақытта АЭС-тің негізгі бәсекелесі жылу электр станциясы болғандықтан, сонымен салыстыру орынды деп есептеледі. Мысаалы, қуаты 1,000 МВт болатын газбен қуатталатын жылу электр станциясында жылына 13,000 тоннаға дейін

және көмірмен қуатталатын жылу электр станциясында жылына 165,000 тоннаға дейін күкірт газы, азот оксиді, көміртек оксиді, көмірсутектер, альдегидтер және күл сияқты зиянды заттар бөлінеді. Атом электр станциясында ауаға бөлінетін мұндай зиянды заттар мүлдем жоқ. Қуаты 1,000 МВт жылу электр станциясында отынның тотығуы үшін жыл сайын 8 миллион тонна оттегі қажет. Сонымен қатар, радиоактивті заттардың көбісі көмірмен қуатталатын жылу электр станциялары тарапынан бөлінетіндігін айта кету керек. Яғни, көмірдің құрамында табиғи радиоактивті заттар бар. Ол жанған кезде радиоактивті заттар ауамен араласады. Демек, жылу электр станцияларының қоршағн ортаға зияны атом электр станцияларына қарағанда әлдеқайда көп. Сонымен қатар, кейбір атом электр станциялары қаланы ыстық су және жылумен қамтамасыз ету арқылы артылып қалған жылу шығынын тиімді бағытта қолданады.

Қазақстанмен бірге басқа көптеген елдер үшін де атом электр станцияларында электр энергиясын өндіру көмір және газбен қуаттанатын жылу электр станцияларына қарағанда әлдеқайда арзан. Әсіресе, энергетикалық дағдарыс кезінде атом электр станцияларында өндірілетін электр энергиясының құнындағы артықшылық өзіне ерекше назар аудартады. Қазақстан – уранға өте бай ел. Соңғы он бір жылда уран өндірісі бойынша әлемде бірінші болса, уран қоры бойынша әлемде екінші орын алады. 2020 жылы елде уран өндірісі 19,477 тонна болса (әлемдік өндірістің 41%), уран қоры әлемдік қордың 12%-ын құрады. Сондықтан Қазақстанда АЭС үшін шикізат тапшылығын болмайды. Статистикаға сәйкес, 1 кг көмірді жаққан кезінде 7 кВт/сағ энергия өндірілсе, 1 кг газ 14 кВт/сағ энергия бөледі. 1 кг ураннан 620,000 кВт/сағ энергия өндіріледі. Энергия тиімділігі тұрғысынан уран көмірге қарағанда 90,000 есе және газға қарағанда 45,000 есе тиімді болып отыр. Яғни, 1 кг уран 4,340 000 кг көмір және 8,680 000 кг газбен пара-пар энергия бөледі. Қаржылық тұрғыдан қарастырсақ, 2021 жылы 1 фунт уран 29,63 долларға сатылды. Демек, 1 кг уранның бағасы 65 долларды құрайды. Қазақстанда 1 тонна көмірдің бағасы орта есеппен 35 долларды құраса, 1 кг уранға тең энергия алу үшін 151,900 долларлық көмір жұмсау қажет. Ал, газ текше метр өлшемімен сатылатындықтан, килограмды текше метрге айналдырып есептеу қажет. Егер 1 текше метрде 0,62 килограмм табиғи газ болатыны белгілі болса, 8,680 000 килограмм табиғи газ 14,000 000 текше метрге тең болады. Егер Қазақстандағы газдың орташа бағасы 1 текше метр үшін 0,08 долларды құраса, тұтынылатын газдың жалпы құны 1,220 000 долларды құрайды. Қаржылық тұрғыдан алғанда, уран көмірден 5,000 есе және газдан 37,800 есе тиімді екендігі көрініп тұр. Бұл тасымалдау қызметін қоспағанда, 1 кг ураннан алынатын энергияға тең энергия өндіру үшін көмір мен газдың шикізаттық құны ғана болып отыр[4].

2-сурет. Атом электр станциясының сұлбасы

Қазақстанда жалпы халықтық референдум жүргізіліп, бірінші атом электр станциясын салу қолға алына бастады. Ол Алматы облысының аумағында салынады. Қуаты - 2.4 ГВт, құны – 14 миллиард доллар, 2035 жылы бітуі тиіс. Іке қосылған жылы Қазақстандағы балық энергия қорының (40 ГВт) 11% құрайтын болады. Келешекте осыған ұқсас тағы екі атом электр станциялары салынбақшы. Олар іске қосылғаннан кейін Қазақстандағы электр энергиясына мұқтаждық түбігейлі жойылады[5].

Алайда атом энергиясын пайдалануда, яғни атом электр станцияларының жұмыс жасауында өте жоғары қауіпсіздік шаралары қолға алынуы тиіс. Себебі істен шыққан жағдайда адам өміріне, қоршаған ортаға өте үлкен зиян алып келеді.

Қазіргі әділетсіздігі көп қауіпті өмірде сақтық дәрежесіне жан жақты, мұқият көңіл бөлінуі тиіс.

1. Бірінші кезекте саяси, экономикалық және әлеуметтік қысымға түсіп қалмау үшін атом электр станциясын адал достық ниеттегі мемлекеттермен бірлесіп салған тұрыс.

2. Атом электр станциясының жұмыс ітеу қауіпсіздік ережесі қатаң түрде бақылауда және сақталынуы қажет.

3. Ішіне жарылғыш заттар тотырылған қшақтар немесе қуатты зымырандармен атқылану қауіпін болдырмау мақсатта атом электр станциясы заманауи әуе қорғаушы жүйелермен қамтылуы қажет.

4. Атом электр станцияларының астынан қуатты жарылғыш заттарды жару мақсатында орналастыру қауіпін жою үшін оның маңында өте сезгіш тіркеуіштер орналастырылуы қажет.

5. Топтасқан тәртіп бұзушылардың қауіпін сақтану үшін атом электр станциясына жақын маңда халық шоғырланатын спорт жарыстары мен концерттер өткізілмеуі тиіс.

6. Атом электр станциясына ір бір кіретін адам өте қатаң тексерісте және бақылауда болуы қажет, өйкені оларды қастандық жасауға сыртқы күштер мәжбүрлеуі мүмкін немесе материалды қызықтыруы мүмкін.

7. Атом электр станциясын теңіз жағалауына орналасу қашықтығына мән берген жөн және теңізден келетін биіктігі жоғары толқындардан сақтану мақсатында атом электр станциясын тоғандармен қамтамасыз ету қажет.

8. Жасанды интеллект даму заманында қауіптің немесе қауіпсіздіктің жаңадан пайда болатын мүмкіндіктері мен амалдарын ұқыпты ескерген дұрыс.

Жер бетінде қауіпсіз тыныштық өмір қалыптасқан жағдайда айтылған қауіптер жойылып, тек атом электр станциясының жұмыс істеу қауіпсіздік ережесін қатаң сақтау талабы ғана қалатыны сөзсіз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. К.Б. Жұманов. Атомдық физика негіздері. - Алматы: «Қазақ университеті», 2000 ж.
2. Н. Қадыров. Ядролық физика негіздері. – Алматы: «Қазақ университеті», 2000 ж.
3. Н. Қойшыбаев. «Оптика, атом, ядро және элементар бөлшектер». – Алматы: «Зият-Пресс», 2006 ж.
4. Бушуев Е.О. Преимущества и недостатки атомной электростанции // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии нового тысячелетия». – Пермь. 2016 г., стр. 28-30.
5. Гильманов Д., Джумахамбетов Н.Г., (2015). О строительстве атомной электростанции с водо-водяным энергетическим реактором в Казахстане // Сборник научных трудов XII-ой Международной научно-практической конференции «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации». – Курск. 2015 г. стр. 310-313.